

ISTORICUL APARIȚIEI UNEI CĂRȚI: „MEȘTERUL MANOLE” (1973, DE ION TALOȘ)

Iordan DATCU*

Folcloristul și etnologul Ion Taloș (s-a născut la 22 iunie în comuna Prodănești, județul Sălaj) are o amplă și importantă operă, bine apreciată în țară și printre specialiști din străinătate. Nu voi face considerații asupra întregului demers științific al său, ci voi aduce câteva esențiale informații privind împrejurările în care a apărut, la Editura Minerva, în 1973, prima sa carte, *Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor european* (472 p., tiraj 3860 exemplare). Aceste informații le dau după scrisorile pe care mi le-a trimis între 12 decembrie 1968 și 27 februarie 1973. Eram cunoștințe mai vechi, prima scrisoare a sa conținând mulțumirile ce mi le trimitea la primirea ediției mele, Ion Bârlea, *Literatură populară din Maramureș* (I–II, 1968), despre care spunea că o va recenza atât într-o publicație din Baia Mare, cât și în „Jahrbuch für Volksliedforschung“. Erau anii când pregăteam, împreună cu Sabina-Cornelia Stroescu, *Dicționarul folcloriștilor*, care avea să apară în 1979, și la care colegul Ion Taloș mi-a trimis prețioase informații despre o serie de folcloriști clujeni. Tot atunci pregăteam o ediție cu basmele populare tipărite de Dumitru Stăncescu, al cărui sumar mi l-a trimis, după ce a cercetat la Biblioteca ASTRA exemplarul D. Stăncescu, *Cerbul de aur*, care nu se găsea la B.A.R.

Știrile în legătură cu stadiul pregătirii lucrării *Meșterul Manole* pentru predarea la editură încep să apară în scrisoarea sa din 21 ianuarie 1971, când se afla la Freiburg. Mai avea de tradus în limba română *materialul comparativ*, mai avea de pregătit ultimul capitol, *cel comparativ*. Dacă cineva l-ar întreba de ce *moșește* atât de mult la această lucrare, ar răspunde că „o lucrare atât de complicată – *Miorița* mi se pare de departe mai ușoară –, se scrie greu, mai ales dacă te străduiești să o faci cât de cât temeinic. Să ne gândim apoi cât de mult s-a scris în ultima vreme despre acest subiect și să recunoaștem că nu ne-ar onora, nici pe mine și nici pe Dvs., publicarea unei lucrări inferioare cel puțin ca documentare.“ A cerut păsuire până în iunie. Aducă apoi: „Vă puteți închipui cât de mult țin și eu să termin cu acest subiect, care mă terorizează de peste zece ani și, de ce să nu recunosc, mă ține pe loc cu alte lucrări. Totuși, de marile iubiri, omul se desparte cu greu și, poate, cu o anumită durere. Acesta ar fi și cazul meu. Manole e un subiect de o viață, și nu pentru un tânăr, ci pentru un matur.“

* București.

La 24 martie 1971 mi-a scris că n-a primit răspuns de la Z. Ornea, care era șeful redacției de Istorie literară și folclorică. Pe 12 mai 1971 mi-a scris că a primit răspuns de la cel amintit mai sus, răspuns favorabil. Mai avea de dactilografiat ultimul capitol și promitea că va trimite lucrarea în cursul lunii amintite. A trimis-o într-adevăr. Spunea că lucrarea ar necesita prezența unor hărți. Există în carte o hartă, *Răspândirea baladei Meșterul Manole la români*, și câteva fotografii.

Cenzura a reproșat, la lectura dactilogramei lucrării, citarea de vreo douăzeci de ori a lui Mircea Eliade. În anii '70 ai secolului trecut marele scriitor nu era prezent în librăriile românești nici cu reeditări din proza sa literară, nici cu traduceri din opera sa de istoric al religiilor. S-a întâmplat însă să apară, în 1972, în două numere din „Contemporanul“, articolul *Un român din America*, de Adrian Păunescu, în care acesta a pus și de la sine ceea ce nu spusese Eliade în convorbirea pe care o avusese cu poetul amintit la Chicago. Și eu, și Ion Taloș credem că articolul lui Păunescu a făcut să se treacă peste obiecțiile cenzurii privind citarea lui Eliade în cartea lui Taloș.

La 27 februarie 1973, primind cartea tipărită, mi-a scris, între altele: „Îți mulțumesc foarte mult pentru publicarea lui *Manole*, care mi se pare că a fost tipărit în condiții grafice bune. Eu sunt foarte satisfăcut. Și trebuie să recunosc că dacă dumneata, cu exigența pe care ți-am recunoscut-o și cu altă ocazie, nu m-ai fi grăbit, lucrarea mea s-ar fi tipărit abia peste un an sau doi. Iată, așadar, un motiv în plus pentru care îți port recunoștință.“

Lucrarea a avut o excelentă primire din partea criticii de specialitate, în primul rând a lui Ovidiu Bârlea, urmat de alte nume cunoscute, ca Nicolae Bot (în „Steaua“), Jordan Datcu (în „Viața românească“), Radu Niculescu (în „Revista de etnografie și folclor“), Ion Cuceu (în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei“).

La mai bine de o jumătate de secol de la apariția cărții, mai trebuie semnalat un merit al ei, tirajul de 3860 de exemplare, care a făcut ca lucrarea să fie cunoscută de mulți cititori. Un astfel de tiraj n-au cunoscut toate lucrările la un loc ale lui Ion Taloș apărute după 1973.

Am citat, cum s-a văzut de câteva ori, din scrisorile sale. Le dau acum integral, ele conținând o serie de informații, de considerații care merita atenția.

*

Cluj, 12. XII. 968

Mult stimate domnule Datcu,

Mi-ați făcut o foarte plăcută surpriză trimițându-mi ediția Bârlea¹, lucru pentru care vă mulțumesc călduros. Pentru felul în care ați alcătuit ediția meritați cele mai sincere felicitări: grija pentru textul exact, masiva introducere, crearea unui aparat științific modern, culegerile și verificările Dvs. la Berbești și Ieud, foarte bogata ilustrație foto, iată câteva lucruri pe care le-am apreciat în mod deosebit în lucrare. Caut spațiul necesar pentru a publica o recenzie, terminată aseară, în care arăt toate acestea.

Vă doresc noi succese în activitatea pe care o desfășurați cu atâta pricepere și dăruire.

¹ Ion Bârlea, *Literatură populară din Maramureș*, ediție și prefață de Jordan Datcu, E.P.L., 1968, I-II.

Cu cele mai alese sentimente de prețuire și prietenie,

al Dvs. Ion Taloș

*

Cluj, 6.VI.1969

Mult stimat Domnule Datcu,

Întors dintr-o concentrare de 30 de zile, am găsit un exemplar din „Maramureș” (supliment al ziarului „Pentru socialism” din Baia Mare), pe luna aprilie a.c., în care mi s-a publicat recenzia la ediția Dvs. din culegerea lui I. Bârlea. Bănuind că la București publicația nu se poate găsi, îmi îngădui să vă trimit, decupat, textul recenziei.

Totodată vă informez că lucrarea Dvs. va fi recenzată și în „Jahrbuch für Volksliedforschung” – Freiburg, pe anul 1969.

Cu cele mai bune urări de sănătate și noi succese,

al Dvs.

Ion Taloș

P.S.

Prietenului I. Șerb, cordiale mulțumiri pentru aprecierile făcute ediției Mușlea.

*

Cluj, 19.VII.1969

Stimate Domnule Datcu,

Profit de bunăvoința prietenului Șerb, pentru a răspunde amabilei Dvs. scrisori din 4.VII. a.c. După căutări în bibliotecile mari din Cluj (Biblioteca Universității, a Academiei, a Fac. de filologie și a Institutului de lingvistică), precum și în bibliotecile particulare Mușlea, Gherman, vă pot informa că la Cluj nu se găsește *Cerbul de aur...* de Stăncescu. Numai o întâmplare ar putea face ca ea să se găsească în cine știe ce bibliotecă mărunță. Regret așadar că nu sunt în măsură să vă fiu de ajutor. Poate, totuși, altădată!

Pentru toate informațiile pe care mi le-ați dat în scrisoarea Dvs. și care m-au interesat în mod deosebit, vă mulțumesc călduros.

În nădejdea că ne vom întâlni la București, cu ocazia congresului, vă urez mult succes în toate și rămân al Dvs.,

cu aleasă stimă,

Ion Taloș

*

Cluj, 5 sept. 1969

Mult stimat domnule Datcu,

După cum v-am promis, m-am interesat la Sibiu despre colecția lui Stănescu. Am avut norocul de a o găsi la biblioteca Muzeului Brukenthal, sub cota I 18158. Vă trimit și fișa bibliografică, precum și cuprinsul colecției, urându-vă să o puteți împrumuta de la Sibiu.

Cu cele mai bune urări,

al Dvs.

Ion Taloș

Cerbul de aur și alte basme pentru copii culese din gura poporului de D. Stănescu cu 13 ilustrațiuni originale de Jiguidi și portretul autorului. Buc. Ig. Haimann, Librar-editor 1893. 169 p + 3 f.

Brukenthal, Sibiu I 18158

Coprinsul

Cerbul de aur

Norocul și nenorocul

Sur Vulturul

Răsplata Sfintei Sâmbete

Înșir' te

Împărăteasa înțeleaptă

Povestea norocului

Împăratul peștilor

Cocoșul moșului

Țiganul cu trei suflete

Șarpele moșului

Pici ramură de nuc

Săracul și dracul

*

Freiburg, 21 ian. 1971

Stimate coleg,

Veți fi aflat, probabil, că mă aflu din nou pe meleaguri străine. Așa se explică faptul că nu m-am putut ține de promisiunea ce v-am făcut în cursul ultimei noastre convorbiri telefonice de a vi-l preda pe Manole¹ pe la mijlocul lui ianuarie. Desigur, pregătirea

călătoriei pe care am făcut-o, călătoria însăși și, firește, acomodarea mea aici, mi-au luat timp destul de mult. Pe de altă parte, îmi lipsește, într-o anumită măsură, materialul comparativ sau, mai exact, traducerea în română a acestuia. În timp ce partea relativă la materialul românesc versificat e gata, mă aflu la pregătirea ultimului capitol, a celui comparativ.

Vor fi oameni care se vor întreba de ce moșesc atâta vreme o asemenea lucrare, căci în general se știe de câți ani mă preocupă tema. Aș răspunde însă că o lucrare atât de complicată – *Miorița* mi se pare de departe mai ușoară –, se scrie greu, mai ales dacă te străduiești să o faci cât de cât temeinic. Să ne gândim apoi cât de mult s-a scris în ultima vreme despre acest subiect și să recunoaștem că nu ne-ar onora, nici pe mine și nici pe Dvs., publicarea unei lucrări inferioare cel puțin ca documentare.

Mă văd așadar nevoit să vă cer o nouă păsuire. În luna iunie puteți avea cu certitudine lucrarea mea dactilografiată definitiv. S-ar putea să-mi fi pierdut creditul în fața Dvs., dat fiind faptul că predarea lucrării a fost amânată mereu. Nădăjduiesc totuși să mi-l mai acordați, cum se zice, acum o dată. Vă puteți închipui cât de mult țin și eu să termin cu acest subiect, care mă terorizează de peste zece ani și, de ce să nu recunosc, mă ține pe loc cu alte lucrări. Totuși, de marile iubiri, omul se desparte cu greu și, poate, cu o anumită durere. Acesta e și cazul meu. Căci Manole e un subiect de-o viață, și nu pentru un tânăr, ci pentru un matur. Dar mi se pare că am mers prea departe cu destăinuirile...

V-aș ruga așadar să-mi scrieți dacă acceptați luna iunie ca termen de predare a lucrării. M-aș bucura dacă mi-ați da oarecare vești în legătură cu ediția Mușlea², ca și în legătură cu activitatea editurii. Aici, Brednich³ s-a arătat foarte încântat de activitatea editorială de la noi în domeniul folclorului. El e de părere că poate nici o altă țară nu publică atâta folclor cât se publică în România.

Despre alte lucruri de pe aici o să vă vorbesc când ne vom revedea „acasă”. Mi se pare că etnografia din țările de limbă germană a intrat într-o nouă fază, aceea a apropierii de dialectică și de marxism. În unele privințe merge atât de departe, încât încearcă să-și găsească o utilitate practică, aceea de a se pune în serviciul omului, dorind să-l ajute în viață. Sunt unii care susțin că fără a avea acest țel, etnografia nu-și găsește justificarea. Altfel, se lucrează cu mijloace moderne, între care filmul ocupă un loc foarte important și începe să se pună problema utilizării computerelor. Dar, despre toate acestea, vom mai avea ocazia să vorbim. Până atunci, primiți, vă rog, cele mai bune urări din partea lui

Ion Taloș

P.S. Aceleași urări și prietenului Șerb.

¹ *Meșterul Manole, Contribuție la studiul unei teme de folclor european*, care urma să apară în 1973 la Editura Minerva.

² Ion Mușlea, *Cercetări de etnografie și folclor*, ediție îngrijită și studiu introductiv de Ion Taloș, Editura Minerva I–II, 1971–1972.

³ Rolf Wilh. Brednich.

*

Freiburg, 24.III.71

Mult stimat Domnule Datcu,

N-am răspuns la foarte binevoitoarea Dvs. scrisoare din 16 febr. a.c., deoarece, urmând sfatul Dvs., am scris șefului de redacție Z. Ornea (la 20.II.a.c.). Speram într-un răspuns pe care să vi-l pot comunica apoi și Dvs. Speranța mea s-a arătat însă a fi deșartă, căci nici după mai bine de patru săptămâni n-am primit răspuns de la dânsul.

Ce s-o fi întâmplat? E plecat undeva și n-a primit scrisoarea mea? Nu vrea să-și ia vreo obligație? Sau, poate, nu mă consideră vrednic de răspuns?

Poate, totuși, vă va fi adus Dvs. la cunoștință hotărârea dânsului. În cazul în care ați ști ceva despre intențiile șefului Dvs., v-aș ruga să mă încunoștințați.

Eu am fost nevoit să întrerup munca la Manole¹ pentru vreo 2 săptămâni, deoarece am fost invitat de către prof. Röhrich² să țin o nouă comunicare (una am ținut prin ianuarie) la institut, în legătură cu una dintre temele care formează planul meu de cercetări ca bursier Humboldt. Firește, nu puteam refuza, iar pe de altă parte trebuia să prezint totuși comunicare convenabilă, pentru a nu-mi feșteli firma. În fine, trebuia s-o redactez de două ori: o dată în română, iar a doua oară în germană. Dar, vinerea trecută am prezentat comunicarea și cred că pot să fiu mulțumit de felul în care a fost primită.

Acum lucrez de zor la acel ultim capitol al meșterului Manole. Din păcate merge însă destul de greu. Vă închipuiți că aproximativ 600 de variante, traduse cum am putut din mai toate limbile pământului, nu pot fi stăpânite cu ușurință. Câtă dreptate avea regretatul Mușlea³, când mă sfătuia să scriu studii de o mai mică întindere, așa cum a făcut el! Când mă chinuiesc cu acest material colosal, mi se pare că a scrie un studiu de revistă trebuie să fie o jucărie. Dar ce să fac dacă pasiunea pentru tema asta mi-a depășit dorința de a-l asculta pe Mușlea? În fine, cu toate ocupațiile mele de aici, rămân pentru termenul de predare stabilit împreună cu Dvs., dacă eventual n-am fost scos din plan. Altfel, dacă aș ști că Ornea nu va accepta manuscrisul, m-aș ocupa de alte chestiuni, lăsând redactarea pentru acasă.

Îmi pare rău că la Mușlea⁴ veți fi făcut Dvs. corectură, pierzând desigur foarte mult timp. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc călduros și să sper că, o dată, voi putea face și eu ceva pentru Dvs. Sunt foarte curios și nerăbdător să aflu cum arată volumul, care, probabil, e pe apărute.

Mă bucur de numeroasele publicații folclorice care vor apărea în curând. Sper să mai găsesc câte un exemplar din ele, când mă întorc acasă.

Cu mulțumiri călduroase și cele mai alese sentimente,
al Dvs.

Ion Talos

¹ *Meșterul Manole*, lucrarea despre care a fost vorba în scrisoarea anterioară.

² Lutz Röhrich, profesor doctor german.

³ Ion Mușlea (1899–1966), etnolog de seamă, creator al Arhivei de Folclor a Academiei Române (1930) și conducător al „Anuarului Arhivei de Folclor” (I–VI), (1930–1945).

⁴ Ion Mușlea, *Cercetări etnografice și de folclor*, îngr. și intr. Ion Taloș, Editura Minerva, I–II, 1971–1972. La unul dintre volume am fost eu redactor, iar la celălalt Ioan Șerb.

*

Freiburg, 12 V 971

Mult stimată domnule Datcu,

Presupun că răspunsul redactorului-șef mi-a venit în urma intervenției Dvs. și vă mulțumesc. Chiar azi i-am scris și dânsului că lucrarea e scrisă până la capăt și că dactilografiez ultimul capitol. De fapt, înainte de a-l dactilografia, aș dori să-l mai cioplesc puțin, în nădejdea de a-i da o formă mai bună. Vă dați seama că aici n-am posibilitatea de a ruga pe nimeni să-mi citească manuscrisul, pentru ca să-i observe slăbiciunile. Oricum însă, eu mă străduiesc să vă trimit manuscrisul încă în această lună. Odată cu manuscrisul vă voi trimite și o nouă scrisoare.

Până atunci rămân al Dvs., cu cele mai alese sentimente,

Ion Taloș

*

Freiburg, 9 iunie 1971

Mult stimată domnule Datcu,

Vă trimit în sfârșit manuscrisul promis¹. Sper că mă veți ierta pentru întârzierea foarte mare cu care vi-l trimit și pentru eventualele probleme pe care vi le-am creat prin aceasta.

Mie mi se pare că am spus tot ceea ce aveam mai important de spus în legătură cu această temă, cu toate că au rămas pe dinafară unele lucruri pe care le-am gândit de-a lungul anilor și cărora nu le-am găsit locul potrivit. Dar scăderile mari și mici ale lucrării le veți observa înainte de toate Dvs., iar apoi, eventual, cititorii.

Tabelele cu materialele documentare pe care le-am avut la dispoziție vi le trimit scrise cu mâna, deoarece n-am avut o mașină de scris cu caracter mare și cu caractere românești. De altfel, s-ar putea ca după ce voi ajunge acasă, adică pe la mijlocul lunii viitoare, să mai pot adăuga unele variante pe ale căror urme mă aflu, în aceste tabele, fapt care nu va modifica prin nimic textul lucrării. Pe de altă parte, nu-mi imaginez ca lucrurile să meargă așa de repede cu pregătirea manuscrisului pentru tipar, încât să fie prea târziu.

Câteva note de subsol nu sunt tocmai complete, adică le lipsesc anii, ceea ce sper să pot remedia de asemenea după ce mă voi întoarce acasă.

Desigur, lucrarea ar trebui să fie însoțită și de câteva hărți, care să privească răspândirea cântecului și a unora dintre motivele principale. Poate că n-ar strica și niște scheme sau

tabele care să arate răspândirea unor motive, în procente. Dar de acestea m-aș apuca numai dacă manuscrisul ar fi odată acceptat, deoarece ele costă bani.

În sfârșit, cu toate că în cuprinsul stabilit de mine am trecut și o anexă, aș întocmi-o numai dacă editura ar fi de acord, iar indicele de nume și materii l-aș întocmi cu ocazia corecturii în pagină.

V-aș rămâne foarte îndatorat dacă v-ați lua vreme pentru a-mi citi manuscrisul și a-mi face observațiile de rigoare, mai ales că nu l-am mai putut arăta nimănui în forma lui actuală, iar eu sunt așa de obișnuit cu textul, încât uneori trec pe lângă unele greșeli.

Vă mai rog să aveți bunăvoința de a-mi confirma primirea manuscrisului, deoarece e singurul exemplar pus la punct, iar o pierdere a lui mi-ar produce multă bătaie de cap.

Repetând cererea de scuze pentru întârzierea cu care vă trimit manuscrisul și în așteptarea unei scrisori din partea Dvs., rămân, cu cele mai sincere urări de bine, al Dvs.

Ion Talos

P.S. Din păcate n-au vrut să-mi ia la poștă manuscrisul ca scrisoare, ci numai ca pachet. Probabil că va sosi ceva mai târziu. Aș spera să nu vă oblige la taxă vamală, dar, dac-o fi, o voi achita la înapoiere în țară.

¹ *Meșterul Manole*.

*

Ion Talos

Aleea Herculane 3, ap. 13

Cluj, 30 sept. 1971

Domnului Jordan Datcu

Editura Minerva

B-dul Ana Ipătescu 39, București

Dragă Domnule Datcu,

Vă mulțumesc foarte mult pentru scrisoarea Dvs. din 15 sept. 1971 și pentru că ați citit manuscrisul meu despre *Meșterul Manole*. Sunt dornic să cunosc cât mai curând, în concret, observațiile conducerii editurii și ale Dvs., pentru a încerca să-mi îmbunătățesc manuscrisul pe baza sugestiilor pe care mi le veți oferi. V-aș face însă rugămintea de a veni Dvs. la Cluj, deoarece îmi pot închipui că punerea la punct a lucrării și definitivarea textului ei pentru tipar mă vor obliga la cercetarea unor fișe sau a unor variante ale textului poetic. Or, transportarea la București a celor câteva mii de fișe și a celor aproximativ 600 de variante rămâne un lucru extrem de dificil. Nu mai vorbesc despre faptul că, acasă, toate aceste materiale se află la locul lor, unde le pot găsi cu ușurință, pe când la București aceasta mi-ar crea probleme deosebite.

Profesorul Butură¹ speră să aibă posibilitatea de a avea observațiile editurii la studiul despre Slătineanu² tot cu ocazia unei eventuale călătorii a Dvs. la Cluj.

Nădărdindu-mă că rugămintea mea va putea fi satisfăcută de conducerea editurii și de Dvs., m-aș bucura să am cât mai curând vizita Dvs. la Cluj.

Cu cele mai bune urări și alese sentimente,

al Dvs.

Ion Taloș

¹ Valer Butură (1910–1989), etnograf.

² Barbu Slătineanu, *Studii de artă populară*, ediție îngrijită de Gh. Iacob, introducere de Valer Butură, Editura Minerva, 1972.

*

Cluj, 24. IV. 1972

Mult stimate domnule Datcu,

Vă trimit câteva din materialele de care aveți nevoie pentru dicționar. Nu toate, pentru că sunt unii colegi care întârzie mai mult decât mine. Vă promit însă că peste vreo două zile – nu văd de ce m-aș dezminți – vi le voi trimite și pe celelalte.

Aveți aici și răspunsul destul de încălzit al lui Viciu¹ la chestionarul lui Mușlea. Din răspunsul lui Traian Gherman², care e foarte amplu (cca 100 p.), promit – din nou o promisiune? – să vă fac un rezumat, care sper să vă poată servi.

Nu știu ce să fac cu I. Șeuleanu³, lector la universitate și cu M. Mitruț, lector de folclor maghiar tot acolo: ați luat contact direct cu ei? Sau e nevoie să-i rog eu? Ar fi de asemenea de discutat situația câtorva profesori de alte specialități, colaboratori ai Arhivei de folclor: I. Breazu, D. Prodan, R. Todoran, I. Pătruș, V. Scurtu. În fine, ar mai fi de discutat dacă să fie cuprins Atanasie Popa, fost colaborator la „Comoara satelor” și culegător, mai ales din Bihor. Poate îmi telefonați în legătură cu aceștia.

În continuarea discuției noastre telefonice de astăzi mă văd nevoit să vă fac atent că, totuși, în Ardeal, făgădari se numesc cei care țin făgădău...

Cu cele mai bune urări,

al Dvs., același,

Ion Taloș

¹ Alexiu Viciu (1855–1950), folclorist.

² Traian Gherman (1879–1961), folclorist.

³ Ion Șeuleanu (1939–2011), folclorist.

*

Cluj, 7. XII. 1972

Dragă Domnule Datcu,

După ce am terminat cu munca de întocmire a indicilor la *Meșterul Manole*, doresc să nu te mai întârziu cu cele câteva date pe care mi le-ai cerut în vederea încheierii fișei mele pentru *Dicționarul folcloriștilor români*. Eu nu notasem de la început aceste amănunte, din dorința ca fișa să ia cât mai puțin spațiu.

Observații în legătură cu frecvența unui colind... a fost publicat în „Revista de etnografie și folclor” 16, 1971, nr. 1, p. 41–47.

Obiceiuri privitoare la seceriș..., în „Anuarul Muzeului etnografic al Transilvaniei” pe anii 1968–1970, Cluj 1971, p. 261–278.

Bausagen in Rumänien..., în „Fabula”, vol. 10, nr. 1–3, Berlin 1969 (așa stă pe coperta revistei, dar poate că s-ar putea omogeniza, trimitându-se astfel: „Fabula”, 10, 1969, nr. 1–3), p. 196–211.

Aflându-ne acum aproape de apariția *Meșterului Manole*, poate că ar trebui cuprins și el în fișă: *Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor european*, Editura Minerva, București 1972.

Mulțumindu-ți încă o dată pentru tot sprijinul ce mi-ai dat, te rog să primești cele mai bune urări de sănătate și succese.

Cu cele mai alese sentimente, al d-tale,

Ion Talos

P.S. Uitam să-ți scriu că *Teme și motive de basm...* e inedit.

*

Cluj, 27 II '73

Dragă domnule Datcu,

Îți scriu câteva rânduri prin dl. Butură, care pornește astăzi spre București. Îți mulțumesc foarte mult pentru publicarea lui *Manole*, care mi se pare că a fost tipărit în condiții grafice bune. Eu sunt foarte satisfăcut. Și trebuie să recunosc că dacă dumneata, cu exigența pe care ți-am remarcat-o și cu altă ocazie, nu m-ai fi grăbit, lucrarea mea s-ar fi tipărit abia peste un an sau doi. Iată, așadar, un motiv în plus pentru care îți port recunoștință.

Cum îți spuneam la telefon, dl. Bîrlea¹ mi-a scris o scrisoare în care face aprecieri foarte măgulitoare la adresa lucrării mele. Presupun că lucruri asemănătoare va fi scris și în cele câteva pagini consacrate lucrării mele în *Istoria folcloristicii*². Mă bucur cu atât mai mult, cu cât se știe faptul că dl. Bîrlea e zgârcit cu elogiile. Cu riscul de a fi monoton, mă văd nevoit să-ți mulțumesc și pentru că ai avut ideea de a oferi dlui Bîrlea un exemplar din carte și, presupun, de a-i propune s-o discute în lucrarea d-sale.

La Cluj, cartea mea n-a apărut încă în librării. Poate va sosi zilele acestea. Îmi stă în gând să vin la București în timpul vacanței elevilor, pentru a cinsti apariția cărții (între 6 și 20 aprilie). Nădăjduiesc să fii de acord cu această propunere.

Al d-tale, îndatorat,

Ion Taloș

1. Ovidiu Bârlea (1917–1990), folclorist și prozator.
2. În *Istoria folcloristicii românești* (Editura Enciclopedică Română, 1974, p. 557–560), Ovidiu Bârlea scrie despre cartea lui Ion Taloș, între altele, că lucrarea „se distinge prin amploarea informației și prin temeinicia aserțiunilor înscriindu-se drept piatră de hotar în istoricul cercetării.”

